

TURIZM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR VA UNDAGI KAMCHILIKLAR

Jo'raboyeva Fotima Zafarjon qizi

Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti Gid hamrohligi va tarjimonlik
faoliyati 2- bosqich talabasi (Andijon Shahar)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10950301>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda turizm sohasining yangi bosqichlari, erishilgan yutuqlari va biz yo'l qo'yayotgan qator kamchiliklar ko'rib chiqildi va bir qancha yechimlarga to'xtalib o'tildi. Hech kimga sir emaski, bugungi kunga kelib turizm bu davlatlarning ajralmas daromad bo'lagiga aylanib ulgurga katta Ijtimoiy – Iqtisodiy sohalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyayev ham mamlakatimizda turizmni rivojlantirish uchun katta va keng ko'lamdagi islohotlar olib borilmoqda. Bugunda dalil sifatida, Prezidentimizning dunyoning 33 ta mamlakatida O'zbekiston elchixonalari faoliyat ko'rsatayotgan elchilarga qarata qilgan online murojatini misol qilishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Investitsiya, YuNeSKO, Markaziy Osiyo, Jahon andozalari, Turpaketlar, cho'ntakbop, Reklama.

REFORMS IN THE FIELD OF TOURISM AND ITS SHORTCOMINGS

Abstract. In this article, the new stages of the tourism industry in Uzbekistan, achievements and a number of shortcomings that we are dealing with were considered and a number of solutions were discussed. It is no secret that today tourism has become an indispensable source of income for these countries and is one of the major social and economic sectors. The President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyayev, is also carrying out large-scale reforms for the development of tourism in our country. Today, as evidence, we can use the example of the President's online address to the ambassadors of the embassies of Uzbekistan in 33 countries of the world.

Key words: Investment, UNESCO, Central Asia, World models, Tour packages, pocketbook, Advertising.

РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ИХ НЕДОСТАТКИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены новые этапы развития туристической отрасли в Узбекистане, достигнутые достижения и ряд недостатков, с которыми мы имеем дело, а также затронут ряд решений. Ни для кого не секрет, что сегодня туризм стал незаменимым источником дохода для этих стран и является одной из важнейших отраслей социальной и экономической жизни. Президент Республики Узбекистан Шавкат

Мирзияев также проводит масштабные реформы по развитию туризма в нашей стране. Сегодня в качестве доказательства можно привести пример онлайн-обращения Президента к послам посольств Узбекистана в 33 странах мира.

Ключевые слова: Инвестиции, ЮНЕСКО, Центральная Азия, Модели мира, Турпакеты, бумажник, Реклама.

Biz shunisi bilan faxirlanishimiz kerakki, mamlakatimiz turizm sohasida dunyo bo'yicha ulkan salohiyatga ega bo'lga davlatlardan biri hisoblanadi. Shu jumladam aytib o'tishimiz lozimki, yurtimizda 7300 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud bo'lib, ularning qarib 200 tasi YuNeSKO ro'yxatidan joy olgan.

Azaldan O'zbekiston Markaziy Osiyoning silvizatsiya markazi bo'lishi bilan bir qatorda u o'zining boy merosi hisoblangan qadimiy madaniyati, ma'naviyati va tarixiy obidalari bilan dunyo bo'ylab turistlarni o'ziga jalb qilmoqda. Bu ijtimoiy infra tuzilmani yanada kengaytirish va mamlakatimizga kelayotga turizm oqimini Keskin ko'tarilishi uchun 2021- yil 24- fevralda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi " Ichki ziyorat turizmni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi 4 qarori , bundan tashqari 2018- yil 3- fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " O'zbekiston Respublikasida turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida 5 farmoni qabul qilingan bo'lib ushbu hujjatlar sohani rivijlantirishning huquqiy asosiga aylanadi.

Yurtimiz ravnaqi yo'lida amalga oshirilayotga barcha islohotlarga qaramasdan afsuski , turizm sohasidagi biz yo'l qo'yayotgan hato va kamchiliklar talaygina. bunga misol qilib Butun jahon turizm va sayyohlar bo'yicha kengashi (BTKS) tononidan berilgan bahoga ko'ra , mamlakatimiz sayyohlar tashrifi bo'yicha dunyo mamlakatlari orasida 150 chi o'rinni egallagan. Chet eldan kirib kelayotga sayyohlar uchun qulay sharoit va ularga xizmat ko'rsatishning sifatini yaxshilash va O'zbekiston tarixiy obidalarini jozibadorligini oshirish va ularni reclama qilish darajasi qolga davlatlarga qaraganda ancha pastligi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bundan tashqari, mamlakatimizda mehmonxonalarning yetishmasligi va bor mehmonxonlar ham narxleri juda qimmatliligi va turizm sohasida yetakchi bo'lga Yevropa davlatlari mehmonxonalari narxi bilan uncha farq qilmasligi achinarli holat. Turizm sohasidagi kamchiliklarimizdan yana biri shuki, ushbu sohada proffisional kadrlarning yetishmovchiligi va ularga berilayotga e'tiborning sustligi bilan bog'liqdir. Nahotki, shuncha tarixiy va boy madaniy meroslarimiz bo'la turib qolga Yevropa davlatlari bilan raqobatlashish darajasiga yeta olmasak! Ammo bizda unga arzigulik va maqtagulik boy tarixiy merosimiz bor. Sohada ijobiy o'zgarishlar va yangi bosqichlarga erishishimiz uchun

biz yoshlar hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib chin yurakdan vazifamizi ado etishimiz va albatta vatan uchun fidoiy bo'lishimiz lozim. Bu sohani kengaytirish va turistlar oqmini oshirish uchun bir qator talab va taklifkarni ko'rib chiqamiz. Bularga quyidagilar kiradi:

___ Turizm sohasida faoliyat yuritmoqchi bo'lgan tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlarni ajratish.

___ Yer oldi sotdi ishlarini yengillashtirish.

___ Jahon andozalariga to'g'ri keladigan mehmonxonalar sonini ko'paytirish va ularning narxlarini cho'ntakbop qilish.

___ Turpaketlarning narxlarini isloh qilish va arzonlashtirish.

___ O'zbekiston havo yo'llari biletlari sotuvini sof online shaklda yo'lga qo'yish.

Va albatta reklamaga ham katta e'tibor qaratishimiz lozim. Ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston hududidagi diqqatga sazovor joylarni reclama qilish yoki O'zbekiston turistik joylari ilovasini yaratib uni ommaga e'lon qilish hozirgi davr talablaridan biri hisoblanadi. Chunki hozirgi kunda internetdan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lganlar foydalanadigan qurilamga aylangan.

Xulosa qilib aytganda, soyyohlik bugungi kunning eng ommabop va dolzarb sohalaridan biri bo'lib, yo'l qo'yilayotgan ba'zi kamchiliklarga qaramasdan O'zbekiston bu sohada keying yillar davomida katta yutuqlarga erishishi ko'zda tutilgan va bunig uchun hozirgi kunda yetarlicha chora tadbirlar Prezidentimiz Shavkat Miramonovich Mirziyayev boshchiligida olib borilmoqda .

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkily chora - tadbirlar to'g'risida " gi 2018 - yil 3 - fevraldagi 5326 – sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining " Ichki ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora – tadbirlarto'g'risida " gi 2021 – yil fevraldagi 100 – sonli qarori.
3. <https://kun.uz> > news< 2018/01/02